

“EKSPORT VA IMPORTDA TRANSPORTNING AHAMIYATI”**Juliboyeva Moxirabonu Abdulvosil qizi****Andijon davlat universiteti Huquq- Iqtisod fakulteti****Geografiya yo‘nalishi 1- bosqich talabasi****<https://doi.org/10.5281/zenodo.19104804>**

Annotatsiya. Ushbu maqolada eksport va importda transportning ahamiyati to‘g‘risida ma‘lumotlar keltirilgan. Ushbu maqolada statistik ma‘lumotlarni umumlashtirib solishtirish va ularni tahlil qilish usullaridan foydalanib ushbu tadqiqot bo‘yicha chuqur izlanishlar olib borilgan. O‘zbekiston 2022-2026-yillarga mo‘ljallangan O‘zbekiston Taraqqiyot Strategiyasining transportni rivojlantirishga oid bir qancha maqsadlari ko‘rib chiqildi. Mamlakatimizda (suv transportidan tashqari) barcha transport turlari yildan yilga rivojlanayotgani va tashilayotgan yuk va yo‘lovchilar soni oshib borayotgani haqida statistik ma‘lumotlar keltirilgan va qisqacha takliflar berib o‘tilgan.

Аннотация. В данной статье представлена информация о значении транспорта в экспорте и импорте. В данной статье проведены углубленные исследования по данному исследованию с использованием методов обобщения и сравнения статистических данных и их анализа. Был рассмотрен ряд целей развития транспорта в рамках Стратегии развития Узбекистана на 2022-2026 годы. Приведены статистические данные и даны краткие предложения о том, что все виды транспорта в нашей стране (кроме водного транспорта) развиваются из года в год, а количество перевозимых грузов и пассажиров увеличивается.

Abstract. This article provides information on the importance of transport in exports and imports. In this article, in-depth research was conducted on this research using methods of generalizing, comparing, and analyzing statistical data. Several transport development goals of the Development Strategy of Uzbekistan for 2022-2026 were considered. Statistical data are presented and brief proposals are given on the fact that all types of transport in our country (except for water transport) are developing year by year, and the number of cargo and passengers transported is increasing.

Kalit so‘zlar: ayirboshlash, relyef, Lixtenshteyn, logistika, yashil koridorlar, quvur transporti, temiryo‘l, tranzit yuk.

Ключевые слова: обмен, рельеф, Лихтенштейн, логистика, зеленые коридоры, трубопроводный транспорт, железная дорога, транзитные грузы.

Keywords: exchange, relief, Liechtenstein, logistics, green corridors, pipeline transport, railway, transit cargo.

Kirish. Zamonaviy dunyoda biror bir davlat o‘z ehtiyojlarini faqat ichki resurslar hisobiga to‘liq qoplay olmaydi. Shu sababli, davlatlararo tovar ayirboshlash - eksport va import jarayonlari yuzaga keladi. Eksport va importda transportning ahamiyati bu barcha davlatlar uchun muhim ahamiyatga egadir. Tovarlarni tashqi bozorga, xorijga chiqarilishi eksport deb ataladi. Aksincha, chet mamlakatlardan zarur mahsulotlarni, mollarni olib kelish import deb ataladi. Eksport va import qilinayotgan mahsulotlarni tashish uchun esa transport o‘rni beqiyos hisoblanadi. Ayniqsa tashqi iqtisodiy aloqalarni amalga oshirishda ham transport muhim vositadir. Transportning bir qancha turlari mavjud bo‘lib, ularga avtomobil transporti, temiryo‘l transporti, quvur transporti, suv transporti va havo transporti kabi turlarga bo‘linadi. Bularning barchasi davlatni iqtisodiyotini belgilab beradi. Transport barcha turlari bilan

ta'minlangan davlatlar har tomonlama yetakchi bo'lishi mumkin va bu davlatning iqtisodiy rivojlanishiga katta xissa qo'shadi. Transportning ayrim turi bilan ta'minlanmagan davlatlar esa iqtisodiy aloqalarda eksport va import mahsulotlarini tashishda ba'zi qiyinchiliklar bo'lishi mumkin. Transport xalqaro ta'minot zanjirlarining uzviy qismidir; u xomashyoni olib kelish (import) va tayyor mahsulotlarni yetkazish (eksport) jarayonlarini belgilaydi.

Hozirgacha O'zbekistonning iqtisodiy aloqalarida transportning ahamiyati haqida bir qancha tadqiqotlar o'tkazilgan, bundan tashqari bu mavzu bo'yicha bir qancha maqolalar yozilgan. Oldingi natijalarning aksariyati transportning ekologiyaga ta'siri, mamlakat iqtisodiyotida transportning ahamiyati kabilar o'rganilgan. Lekin har bir transport turining eksport va importda ahamiyati to'raligicha bayon etilmagan. Misol uchun Sobirov Azizbek ning "O'zbekiston iqtisodiyotini rivojlantirishda transport tizimi mohiyati" maqolasida aslida O'zbekiston iqtisodiyotini rivojlantirishda barcha transport turlarining o'ziga xos o'rni mavjud. Lekin ushbu maqolada ko'proq temiryo'l transporti haqida ko'proq ma'lumotlar berilgan. Nafaqat O'zbekiston iqtisodiyotini rivojlantirishda balki barcha davlatlar iqtisodiyotini rivojlantirish uchun ham barcha transport turlari juda muhim hisoblanadi. Dunyo bo'yicha ochiq dengiz (okean) ga chiqish imkoniyatiga ega bo'lmagan, ikki karra to'silgan davlatlar bular O'zbekiston va Lixtenshteyndir. Transportning barcha turlari bilan ta'minlangan davlatlar esa AQSH, Kanada, Turkiya va boshqa dengizga tutashgan davlatlar hisoblanadi. Bu to'g'risida O'zbekistonda bir qancha chora - tadbirlar olib borilgan va hozir ham olib borilmoqda. 2022-2026 yillarda transport tizimida amalga oshirilishi lozim bo'lgan ustuvor yo'nalishlar sifatida quyidagilarni aytib o'tdi:

Afg'oniston orqali Pokiston bilan, shuningdek, Qirg'iziston orqali Xitoy bilan temiryo'l aloqasini o'rnatish ; mavjud xalqaro avtomagistrallardan foydalanish va yuklarni Qashqar (Xitoy)dan Andijon (O'zbekiston)gacha va Peshovar (Pokiston)dan G'alaba (O'zbekiston)gacha bo'lgan xalqaro avtomobil yo'llarida tashishni tashkil etish. Ushbu tadqiqotning maqsadi eksport va importda transportning barcha turlarini ahamiyatini va mamlakat rivojlanishida transportning ta'sirini o'rganishdan iborat.

Metodologiya va adabiyotlar tahlili. Ushbu maqolada statistik ma'lumotlarni umumlashtirib solishtirish va ularni tahlil qilish usullaridan foydalanib ushbu tadqiqot bo'yicha chuqur izlanishlar olib borilgan. Bundan tashqari mavzuni o'rganish davomida adabiyotlarni qiyosiy tahlil qilish va taqqoslash kabi usullardan foydalanilgan.

Bugungi kunda O'zbekiston eksport-import va tranzit aloqalari 9 ta xalqaro transport yo'laklari bo'ylab amalga oshirilmoqda, ulardan 8 tasi kamida mazkur tashkilotga a'zo bir mamlakat orqali o'tadi. O'zbekiston bilan chegaradosh 5 mamlakatdan 2 tasi tashkilot a'zosi (Qozog'iston va Qirg'iziston) va 1 tasi davlat kuzatuvchi maqomiga ega (Turkmaniston). 2022-yilning yanvar-sentabr oylarida O'zbekiston Respublikasi hududi orqali tashilgan tranzit yuklar (avtomobil va temir yo'l transporti) hajmi 5 452,2 ming tonnani tashkil etdi, shundan temir yo'l transportida 5 277,4 ming tonna, avtomobil transportida 174,8 ming tonna yuk tashildi. Shunda 5 452,2 ming tonnani 100% desak temiryo'l transportiga qariyb 96.8% ini, avtomobil transportiga esa 3,2% ini tashkil etadi. Yo'lovchilarni tashish uchun eng qulayi eshikdan eshikkacha olib boradigan transport turi bu avtomobil transporti hisoblanadi. Temiryo'l transporti iqlimiy sharoitlar va yil fasllari qanday bo'lishiga qaramasdan hamma vaqt ishlayveradi. Uning tezligi katta, yuk tashish tannarxi nisbatan past. Suv transportida tabiiy suv yo'llaridan foydalaniladi. Shuning uchun suv yo'lining yo'nalishi ko'pincha zaruriy

yo‘nalishlarga to‘g‘ri kelavermaydi. Unga yoqilg‘i ko‘p sarflanmaydi va katta hajmli yuklarni ham tashiyveradi. Lekin harakat tezligi kam. O‘zbekiston materik ichkarisida joylashgan mamlakat bo‘lganligi uchun suv transportining ahamiyati katta emas. Havo transporti transportning eng qimmat va shu bilan birga eng tez harakatlanadigan hamda joy relyefiga kam bog‘liq bo‘lgan turidir. Yo‘lovchini uzoq masofaga, xususan, xorijga eltishda, bironta ham transport havo transporti o‘rnini bosa olmaydi. Quvur transportidan esa asosan, gaz va qisman neft tashishda foydalaniladi.

Statistik ma‘lumotlarga ko‘ra O‘zbekistonda jami eksport 2023-yil 19229,1 mln.AQSH.doll, 2024-yil esa 19698,4 mln.AQSH.doll ni tashkil etgan. Ushbu ma‘lumotlarda keltirilgan statistikani yahlil qiladigan bo‘lsak 2024-yilda O‘zbekistonning eksport hajmi 2023-yildan 469,3 mln.AQSH.doll ga hajmi ortgan va har yili eksport mahsulotlari ortib bormoqda. Bundan ko‘rinib turibdiki O‘zbekiston ham o‘zining mahsulotlarini jahon bozorlariga chiqarmoqda. Bundan tashqari o‘sha mahsulotni tashish uchun esa transport vositalarining o‘rni beqiyosdir. Bizga ma‘lumki O‘zbekiston dengiz transportidan foydalana olmaydi chunki okean va dengizlardan uzoqda bo‘lganligi sababli. Lekin O‘zbekistonning boshqa transport vositalari yuksak darajada rivojlangan va rivojlanib bormoqda.

Natija va Muhokamalar. Yurtimizda har yili millionlab tonna mahsulotlar eksport va import qilinmoqda ularni tashib kelish va yetkazib berish vazifasi esa transport vositalarining ishidir. Transport vositalari bu mamalakatning qon tomiridir. Ushbu izlanishlar natijasida eksport va importda transportning ahamiyati juda o‘rinli ekani ma‘lum bo‘ldi. Mamlakatimizda transport vositalarini rivojlantirish maqsadida 2022-2026- yillarga mo‘ljallangan O‘ZBEKISTONNING TARAQQIYOT STRATEGIYASI ning 36-maqsad: "Barcha transport turlarini uzviy bog‘lagan holda yagona transport tizimini rivojlantirish, yirik shaharlar o‘rtasida kunlik transport qatnovlari asosida manzilga yetib borish va qaytib kelish imkoniyatini yaratish. Transport va logistika xizmatlari bozori va infratuzilmasini rivojlantirish, temir yo‘l infratuzilmasini elektrlashtirish darajasini 60 foizga yetkazish va avtomobil yo‘llari tarmog‘ini jadal rivojlantirish. Transport sohasida tashqi savdo uchun “yashil koridorlar” hamda tranzit imkoniyatlarini kengaytirish va tranzit yuk hajmini 15 million tonnaga yetkazish" shunday maqsad qo‘yilgan. 94-maqsadi esa quyidagicha Markaziy Osiyoda xavfsizlik, savdo-iqtisodiy, suv, energetika, transport va madaniy-gumanitar sohalardagi yaqin hamkorlikni sifat jihatidan yuqori bosqichga olib chiqish. O‘zbekistonning Taraqqiyot strategiyasida ham transport vositalarini yaxshilash to‘g‘risida bir qancha maqsadlar joriy qilingani transportni mamlakat ravnaqi uchun transportning ahamiyati kattaligidan dalolat beradi.

1-rasm. O'zbekistonning temiryo'l transporti

Ushbu (1-rasm) rasmda O'zbekistonning temiryo'l transporti tasvirlangan bo'lib unda har qanday ob-havo sharoitidan qat'iy nazar yuklar o'z vaqtida yetkazib beriladi va olib kelinadi. Temiryo'l transportining eng asosiy xususiyati ham aslida shudir.

2-rasm. O'zbekistonning avtomobil transporti

Ushbu (2-rasm) rasmda esa O'zbekistonning avtomobil transporti tasvirlangan. Izlanishlar natijasida shu ma'lum bo'lgan ediki, O'zbekiston hududi orqali o'tkazilgan tranzit yuklarning (temiryo'l va avtomobil) 96,8%i temiryo'l transportiga qolgan 3,2%i esa avtomobil transportiga tegishlidir. Avtomobil transportining o'ziga xos xususiyati esa "eshikdan eshikkacha" bu uning eng asosiy xususiyatidir.

3-rasm. O'zbekistonning havo transporti

Ushbu (3-rasm) rasmda O'zbekistonning havo transporti tasvirlangan. Havo transporti boshqa transport turlaridan narxining qimmatliggi va yuklarni tez yetkazib berishi bilan ajralib turadi.

1-jadval. O‘zbekistonda havo transportida jo‘natilgan yo‘lovchilar soni (yillar kesimida)

N ^o	Yillar	O‘zbekistonda havo transportida jo‘natilgan yo‘lovchilar soni
1	2020-yil	868,9 ming nafar
2	2021-yil	2 982,0 ming nafar
3	2022-yil	4 086,1 ming nafar
4	2023-yil	5 258,0 ming nafar
5	2024-yil	6 039,0 ming nafar

Ushbu (1-jadval) jadvalda O‘zbekiston havo transportida jo‘natilgan yo‘lovchilar soni yillar kesimida bayon qilingan. Bundan ko‘rinib turibdiki 2020-yildan ko‘ra 2021-yil yo‘lovchilar soni 2 113,1 ming nafarga ko‘paygan. 2023- yildan ko‘ra 2024-yil esa 781 ming nafarga oshgani ma‘lum.

2-jadval Transport turlari haqida ma‘lumotlar

N ^o	Transport turi	Yuk tashish tezligi	Narxi
1	Temiryo‘l	O‘rtacha tezlik	Nisbatan arzon
2	Havo transporti	Yuqori tezlik	Qimmat
3	Suv transporti	Past tezlik	Arzon

Ushbu (2-jadval) jadvalda transport vositalari haqida ma‘lumotlar berilgan bo‘lib ularning yuk tashish tezligi va narxi yozilgan. Bundan ko‘rinib turibdiki eng tezkor transport bu havo transporti hisoblansa, eng arzon transport esa suv transporti hisoblanadi. Eksport va importda transportning ahamiyati bu masala dunyoning barcha davlatlari uchun birdek ahamiyatga egadir. Har bir davlat o‘zining rivojlangan transport vositalariga ega bo‘lishni xohlaydi albatta. Bunday yaxshi rivojlangan transport vositalariga ega bo‘lgan davlatlarning iqtisodiy o‘sishi boshqa davlatlardan ma‘lum darajada balandroq hisoblanadi.

Sobirov Azizbek Akbarovichning “O‘ZBEKISTON MILLIY IQTISODIYOTINI RIVOJLANTIRISHDA TRANSPORT TIZIMI MOHIYATI” maqolasida ko‘proq e‘tibor temiryo‘l transportiga qaratilgandir. Bundan tashqari boshqa bir qancha maqolalarda ham shunday narsani ko‘rishimiz mumkin ba‘zilarida esa faqat avtomobil transporti haqida ma‘lumotlar berilgan. Lekin davlat rivoji uchun barcha transport vositalarini o‘z o‘rni bor. Misol uchun uzoq masofaga tez ayniydigan yuklarni tezroq yetkazib berish uchun havo transporti juda muhim. Qisqa masofaga massasi kam bo‘lgan yuklarni endi havo transportida emas avtomobil transportida yetkazib berish maqsadga muvofiqdir. Iqlimiy sharoit yomon bo‘lgan qor yog‘gan yoki shunga o‘xshash hollarda esa temiryo‘l transportidan foydalanish qulaydir.

Ushbu tadqiqotlar va izlanishlar albatta davlatimiz rivojlanishi uchun muhimdir. Bu ma‘lumotlar transport vositalarining eksport va importda ahamiyatiga qiziquvchi insonlar uchun ham juda foydalidir.

Xulosa. Ushbu tadqiqot natijasida eksport va importda transportning ahamiyati juda muhim ekani o‘rganildi. Transport vositalari faqatgina yuklarni tashishga emas balki mamlakat iqtisodiyotini rivojlantirishga ham ta‘sir etayotgani o‘rganildi. Bundan tashqari barcha transport vositalari o‘zaro bir biri bilan bog‘liqligi va bir birini to‘ldirib turishi ham e‘tiborga sazovordir. Mamlakatimizda (suv transportidan tashqari) barcha transport turlari yildan yilga rivojlanayotgani va tashilayotgan yuk va yo‘lovchilar soni oshib borayotgani ham ma‘lum bo‘ldi va tahlil qilindi. Masalan, havo transportida 2023-yil 5 258,0 ming nafarni tashkil etgan bo‘lsa,

2024-yil esa 6 039,0 ming nafarga yetgan. Ushbu tadqiqotlar natijasida 2022-2026- yillarga mo'ljallangan O'ZBEKISTONNING TARAQQIYOT STRATEGIYASI ning 36 va 94- maqsadlarida mamlakat transportini rivojlantirish terisida ekanligi va 2022-2026-yillarda Xitoy va Pokiston kabi yirik davlatlar bilan temiryo'l va avtomobil yo'llarini tashkil etish kabi muhim loyihalar va chora -tadbirlar olib borilayotgani o'rganildi.

Qisqacha takliflar. Ushbu maqolada eksport va importda transportning ahamiyati o'rganildi. Transport vositalarini rivojlantirish maqsadida quyidagi takliflar berib o'tiladi:

1. Sovutgichli tashishlarni rivojlantirish. Eksport qilinadigan meva va sabzavotlarning ayrim qismi tashish jarayonida iste'mol qilishga yaroqsiz bo'lib qoladi.

2. Temiryo'llarni to'liq elektrlashtirish bu yoqilg'ini tejash imkonini ham beradi.

3. Logistika bo'yicha tajribali kadrlar tayyorlash. Chunki bu muammolarning o'z mutaxassisi bilan maslahatlashib chora-tadbirlar ko'rilsa albatta natijasi yaxshi bo'ladi.

Agarda transport vositalarini rivojlanishiga e'tibor berilmasa bu davlatning iqtisodiyotiga ham katta ta'sir ko'rsatadi. Aksincha transport vositalarini yaxshilashga katta e'tibor berilsa u mamlakat boshqa mamlakatlardan bir necha barobar ustun bo'lishi mumkin.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti. (2022). 2022–2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida (PF-60-sonli Farmon). Lex.uz adliya bazasi.
2. Sobirov, A. A. (2023). O'zbekiston milliy iqtisodiyotini rivojlantirishda transport tizimi mohiyati. Iqtisodiy tadqiqotlar markazi to'plami.
3. Voxidova, M. X. (2025). Xalqaro logistika (O'quv qo'llanma). TDSHU nashriyoti.
4. O'zbekiston Respublikasi Statistika agentligi. (2024). O'zbekiston Respublikasining tashqi savdo aylanmasi (2023-2024 yillar bo'yicha hisobot). <https://stat.uz>